

II Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije

**STRUČNA GREŠKA - ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG
PROFESIONALCA, USTANOVE, DRŽAVNIH INSTITUCIJA
ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA**

**ZBORNİK APSTRAKATA
I RADOVA**

20-22. oktobar 2022, Hotel Petrus, Paraćin, Srbija

ORGANIZATOR SIMPOZIJUMA

Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije

SUORGANIZATORI SIMPOZIJUMA

Visoka zdravstveno-sanitarna škola
strukovnih studija „Visan“, Srbija

Univerzitet "Bijeljina" Bijeljina, Bosna i
Hercegovina

Медицинска школа
„Београд“

Medicinska škola „Beograd“, Beograd

Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na
Primorskem, Izola, Slovenija

Akademija vaspitačko – medicinskih
strukovnih studija, Odsek Ćuprija

Medicinska škola „Nadezda Petrović“,
Zemun

Dom zdravlja Jagodina

Fakultet zdravstvenih studija
Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

Asocijacija za dezinfekcija i sterilizacija
na Makedonija

Dom zdravlja Paraćin

Opšta bolnica u Jagodini

Дом здравља
Ћуприја

Dom zdravlja Ćuprija

Општа болница
Ћуприја

Opšta bolnica Ćuprija

TEHNIČKI ORGANIZATOR

BBN Congress Management d.o.o.

ZBORNİK APSTRAKATA I RADOVA
II Međunarodni simpozijum UZPS - STRUČNA GREŠKA - ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG
PROFESIONALCA, USTANOVE, DRŽAVNIH INSTITUCIJA ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA

Izdavač: Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije - UZPS
Beograd, Zemun, Rade Končara 71
Tel/faks: 011/373-19-91
E-mail: predsednica.uzps@gmail.com

Glavni i odgovorni urednik: dr Ivanka Adžić

Priprema i tehnička obrada: BBN Congress Management, Deligradska 9, 11000 Beograd
Tel/Fax: +381(0)11 3629405, 3629402, 2682318
e-mail: bbn@bbn.co.rs, web: www.bbn.co.rs

ISBN-978-86-900449-3-1

**PRIKAZ SLUČAJA NEŽELJENE REAKCIJE NA RIVAROKSABAN FILM TABLETE KOD
PACIJENTKINJE SA ATRIJALNOM FIBRILACIJOM**

ALEKSANDRA RAPAIC¹, Ekaterina Milošević², Nemanja Todorović², Nataša Milošević²

¹AU Biofarm, Novi Sad, Republika Srbija

² Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za farmaciju, Novi Sad, Republika Srbija

Uvod: Savremeni koncept farmaceutske zdravstvene zaštite podrazumeva pomeranje profesionalne pažnje farmaceuta ka pacijentu i praćenju ishoda farmakoterapije. Neki od aspekata u kojima farmaceuti mogu dati veliki doprinos su neželjene reakcije na lekove.

Cilj: Cilj ovog rada je prikaz neželjene reakcije na rivaroksaban (NRR) uočene od strane farmaceuta u apoteci otvorenog tipa kod pacijentkinje sa aatrijalnom fibrilacijom.

Metodologija: Studija predstavlja prikaz slučaja upotrebom deskriptivnog metoda. Korišćeni su podaci dobijeni iz farmaceutske anamneze, uz pisanu saglasnost pacijentkinje.

Rezultati: Pacijentkinja starosti 69 godina dolazi u apoteku sa nalazom urologa da kupi preparat na bazi brusnice namenjen za tretiranje blažih urinarnih infekcija. Kroz razgovor saznajemo da joj se već izvesno vreme javlja krv u urinu. Od terapije koristi irbesartan film tablete 150 mg, rivaroksaban film tablete 20 mg i po potrebi omeprazol tvrde gastrozistentne kapsule. Pošto je na preparatu jasno naznačeno da je kontraindikovano kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji, pacijentkinja se odlučuje da ipak ne uzme preparat i da se ponovo obrati svom izabranom lekaru. S naše strane dobija sugestiju da se javi specijalisti interne medicine koji je uveo u terapiju rivaroksaban jer je pojava krvi u urinu česta NRR. Pacijentkinja dolazi sutradan. Od izabranog lekara je dobila antibiotsku terapiju ciprofloxacin film tablete 500 mg i uput za konsultacije sa ginekologom, iako je ponovljeni nalaz urinokulture negativan. Kako je ginekološki nalaz uredan, ginekolog se slaže s našom pretpostavkom da se radi o NRR. Pošto se u međuvremenu krv počinje javljati i u stolici, a izabrani lekar insistira na završetku antibiotske terapije pre daljih analiza, pacijentkinja se svojevremeno javlja lekaru specijalisti interne medicine. On pre izmene terapije traži nalaz gastroskopije i kolonoskopije. Gastroenterološki nalaz je uredan, te je indikovana izmena terapije. Pacijentkinji se isključuje terapija rivaroksabanom, a uvode acenokumarol tablete 4 mg. Nakon nekoliko dana prestaje javljanje krvi u mokraći i stolici, a pacijentkinja prijavljuje da se subjektivno oseća bolje i snažnije. Sumnja na ispoljavanje NRR prijavljeno je ALIMS-u preko njihovog veb-sajta.

Zaključci: Prikaz slučaja predstavlja primer intervencije farmaceuta koja može doprineti smanjenju troškova dijagnostike/lečenja i doprineti racionalizaciji farmakoterapije od čega imaju korist pacijenti i zdravstveni sistem.

Ključne reči: hematurija, hematohezija, intervencija farmaceuta, farmakovigilanca